

Inamov Odil Tolibovich

ассистент Ферганского государственного технического университета

[ORCID ID 0009-0003-2181-8362](https://orcid.org/0009-0003-2181-8362)

odil8603@gmail.com

+998 90 232 38 00

Аннотация. В данной статье анализируется деятельность рынков Ферганской области на примере рынков крупных городов Ферганы, Маргилана и Коканда. На основе архивных материалов сопоставлены и проанализированы изменения неорганизованного товарооборота по регионам, данные и показатели по их распределению. При этом выделены сведения о территориальном расположении и различиях рынков в регионах.

Abstract. This article analyzes the activities of markets in the Fergana region using the example of the markets of large cities, namely Fergana, Margilan, and Kokand. Changes in unorganized trade turnover by region, data and indicators on their distribution were compared and analyzed based on archival materials. At the same time, information on the territorial location and differences of markets in the regions was highlighted.

Ключевые слова: экономические реформы, рыночная инфраструктура, неорганизованная торговля, методы торговли, товарооборот, стоимость, фермерский (продовольственный) рынок, ярмарка, оценка.

Keywords: economic reforms, market infrastructure, unorganized trade, trade methods, commodity turnover, value, farmer's (food) market, trade fair, evaluation.

ВВЕДЕНИЕ. В XXI веке процесс глобализации в мире стал неотъемлемой частью социально-экономического развития, в результате различных технических и культурных нововведений изменилось мировоззрение людей, мир стал огромным экономическим пространством. В результате этого у каждой страны возникла необходимость в укреплении своей экономики. Такая ситуация привела к возникновению взаимной конкуренции в объеме торговли и развитию рыночных отношений в развитых странах. Сегодня ряд научно-исследовательских и высших учебных заведений мира стали уделять большое внимание изучению внутренних и внешних торговых отношений, проблематике рынка. Существуют международные организации, которые сосредоточены на изучении и оценке состояния рынка потребительских товаров или выполняют только эти задачи. В последние годы в республике сформировалось новое отношение к рыночным отношениям, в частности к предпринимательской деятельности. Особое значение имеет глубокий анализ этих отношений на основе исторических примеров и их научная оценка. Начальный период перехода к рыночной экономике был периодом испытаний для страны и ее граждан. Анализ этих процессов важен и для Узбекистана, который не остался в стороне от влияния современных мировых экономических процессов. Данная диссертация в определенной мере послужит реализации задач, обозначенных в Указах Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 [1] «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», от 22 января 2018 года № ПФ-5308 [2] «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год

поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», а также других нормативно-правовых актах в данной сфере.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ.

Рынки являются важным фактором исторического развития человечества, а общие теоретические и методологические основы их деятельности отражены в научных исследованиях зарубежных и отечественных ученых. Направления исследований формирования и развития рынков можно разделить на несколько групп: теоретико-методологические исследования; вопросы государственного управления; организационно-правовые и институциональные аспекты; вопросы агромаркетинга; показатели оценки потребительского рынка; вопросы регионального управления; в пределах отдельных сегментов и т. д. В этих исследованиях разработаны сущность, закономерности, теории и концепции развития всеобщих и экономических отношений, а также рынка, характерного для своего времени. В частности, согласно региональным исследованиям О. Абдуллаева, территория представляет собой единый процесс, включающий в себя стадии производства-распределения-обмена-потребления, которые дополняют друг друга [3]. По мнению А. Каюмова, постепенное формирование регионального рынка позволит улучшить сбалансированность региональной экономики [4]. По мнению А. Солиева, установление правильного территориального разделения труда внутри страны, здоровой конкурентной среды между районами и областями, развитие активных процессов экономической интеграции, формирование рынков на различных территориальных уровнях – местном, региональном, межрегиональном, национальном – являются чрезвычайно актуальными задачами настоящего времени [5]. В этих исследованиях в рамках экономических исследований изучались рыночные особенности региональной экономики и анализировалась Ферганская долина с точки зрения экономического районирования. История деятельности рынков Ферганы, Маргилана и Коканда в годы независимости не изучалась как отдельный объект научного исследования. Однако среди исследований, посвященных проблеме рынков, можно отметить диссертацию Ш. Ы. Охунжоновой на тему «История изменений на рынках Ташкента в 1991-2020 гг.» [6]. В данной исследовательской работе анализировалось развитие рынков Ферганы, Маргилана и Коканда в годы независимости. В сравнительном плане изучены роль рынков в обеспечении занятости населения, процесс перехода людей без опыта торговли в частные предприниматели, один из крупнейших оптовых рынков Узбекистана – рынок Коканда. Также дана информация о возникновении и развитии челночной торговой деятельности, состоянии предоставления услуг на рынках, достижениях и проблемах в этой области, материально-технической базе рынков. В результате исследования получено много новой информации, касающейся государственной политики и истории.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ: В нашей стране 18 городов с населением более 100 тыс. человек, 3 из которых (Фергана, Коканд и Маргилан) относятся к Ферганской области. В этих городах проживает 1/4 населения области.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Статистические данные являются важнейшим инструментом описания и управления социально-экономическими явлениями и процессами, происходящими в обществе. В настоящее время без использования качественных статистических данных невозможно принятие правильных управленческих решений в государственной политике. Среди них

Hududlar kesimida uyushmagan savdo tovar aylanmasi o'sish sur'ati, (foizda)

большое значение имеет также анализ показателей статистики торговли. В частности, одним из них является показатель статистики товарооборота предприятий оптовой и розничной торговли и общественного питания.

В январе 2023 года неорганизованный товарооборот по области составил 100,9 млрд. сумов, что составляет 89,7% к уровню января 2022 года. В частности, по данным 12 рынков и 12 рынков (скотных) (ежемесячных) наблюдений объем реализации продукции, выращенной в хозяйствах населения физическими лицами, осуществляющими торговую деятельность на дехканских рынках, составил 48,5 млрд. сумов (84,4%), а объем товарооборота физических лиц, реализующих скот и птицу, составил 52,4 млрд. сумов (95,2%).

Hududlar kesimida uyushmagan savdo tovar taylanmasi o'sish sur'ati, foizda

ni

Неорганизованный товарооборот. Неорганизованный товарооборот также учитывается при формировании показателей внутренней торговли. Сюда входит объем торговли,

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

осуществляемой физическими лицами на дехканском (продовольственном) рынке и на рынках скота, птицы и других животных. Неорганизованный товарооборот включает сельскохозяйственную продукцию, выращенную физическими лицами (дехканами) в своих хозяйствах собственными силами.

**UYUSHMAGAN SAVDO AYLANMASIDA DEHQON* VA CHORVA
(PARRANDA) BOZORLARINING ASOSIY KO'RSATKICHLARI**

	Jami, mlrd. so'm	2022- yil yanvar oyiga nisbatan, foizda	Dehqon bozorlari, mlrd. so'm	2022- yil yanvar oyiga nisbatan, foizda	Chorva bozorlari, mlrd. so'm	2022- yil yanvar oyiga nisbatan, foizda
Farg'na viloyati	100,9	89,7	48,5	84,4	52,4	95,2
Shaharlar						
Farg'ona	4,6	45,0	3,9	52,6	0,6	23,8
Qo'qon	8,9	64,2	5,9	74,0	3,0	51,1
Quvasoy	3,0	68,8	1,1	80,6	2,0	63,6
Marg'ilon	16,2	129,4	9,5	106,5	6,7	186,1
Tumanlar						
Oltiariq	2,6	50,9	0,8	35,6	1,8	62,1
Qo'shtepa	3,1	65,9	1,5	45,1	1,6	114,3
Bag'dod	3,6	73,6	1,2	91,3	2,4	66,8
Buvayda	12,5	94,1	7,2	130,1	5,3	68,5
Beshariq	11,7	134,3	3,9	75,0	7,9	219,3
Quva	8,6	104,6	6,1	162,9	2,5	56,0
Uchko'prik	3,3	137,3	0,9	144,0	2,4	135,1
Rishton	5,4	84,7	0,3	14,7	5,1	120,3
So'x	1,1	42,1	0,6	37,2	0,5	50,8
Toshloq	2,3	222,6	0,6	126,5	1,7	298,4
O'zbekiston	2,8	73,4	1,5	148,6	1,3	45,4
Farg'ona	3,5	71,3	2,8	138,3	0,7	23,8
Dang'ara	0,3	54,1	0,2	67,9	0,1	37,9
Furqat	0,4	62,1	0,4	62,1	0,0	-
Yozyovon	6,9	162,9	0,1	8,7	6,7	266,7

* – без учета хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей (ИП);
– включает реализацию сельскохозяйственной продукции и скота (птицы), выращенных физическими лицами (фермерами) в своих хозяйствах.

Оборот оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и их запасными частями. По состоянию на 1 февраля 2023 года оборот оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и их запасными частями (за исключением кодов 45.2 и 45.40.3 раздела 45 ТН ВЭД ИФУ-2 — ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств и мотоциклов) составил 196,0 млрд сумов и снизился по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года на 28,4%. Также оборот крупных предприятий составил 81,4 млрд сумов (темп роста — 74,6%), оборот субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей составил 114,6 млрд сумов (темп роста — 61,7%).

При сравнении данного показателя по регионам наибольший объем приходится на города Коканд (78,9 млрд сумов), Фергану (62,4 млрд сумов) и Маргилан (19,3 млрд сумов) [7].

По данным Ферганского областного статистического управления, в январе-ноябре 2021 года проведено выборочное обследование физических лиц, реализующих сельскохозяйственную продукцию на дехканских рынках Ферганской области. По результатам обследования объем товарооборота составил 664,1 млрд сумов [8]. Из них:

Зернопродукты - 132,9 млрд сум

Свежеубранная сельхозпродукция - 272,1 млрд сум

Хлеб и хлебобулочные изделия - 107,3 млрд сум

Молоко и молочная продукция - 25,7 млрд сум

Мясо кур - 23,2 млрд сум

Яйца - 16,0 млрд сум

Сухие сельхозпродукции - 31,5 млрд сум

Заправки - 6,2 млрд сум

Корма для скота - 25,4 млрд сум

Специи - 12,6 млрд сум

Цветы, растения и рассада - 11,2 млрд сум.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В заключение можно сказать, что при обретении Республикой независимости материально-техническое обеспечение рынков не отвечало требованиям времени. Исходя из этого, были приняты меры по реорганизации. Постепенно все рынки были технически модернизированы. Каждому рынку пришлось пройти определенный этап для улучшения своего материально-технического обеспечения. В частности, было заметно отсутствие опыта расширения и реорганизации территории рынков, самофинансирования, развития материально-технической базы. Поэтому на рынках проявились проблемы размещения, которые до сих пор не решены полностью. Были приняты меры по улучшению материально-технических возможностей в обеспечении населения качественными и необходимыми товарами народного потребления. Согласно постановлению Олий Мажлиса Республики Узбекистан, было предоставлено временное освобождение от налогов и предоставление льгот, что способствовало улучшению соответствующих материально-технических возможностей. Как и все предприниматели, торговцы были освобождены от угроз, опасностей и агрессии. Были ликвидированы бесчисленные проверки и проверки. Повысился статус и престиж предпринимательства перед государством и обществом. Во время пандемии был предоставлен ряд привилегий и свобод.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 года № ПФ-5308 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

3. Абдуллаев О. Минтақалар ва мамлакатлар иқтисодиёти. Монография. - Т.: Янги аср авлоди, 2009.
4. Қаюмов А., Назарова Х., Эгамбердиев Ф., Якубов Ў. Минтақавий иқтисодиёт. Ўқув қўлланма. – Т.: ЎзМУ, 2004.
5. Минтақавий иқтисодиёт. Ўқув қўлланма А.С.Солиев, Э.А.Аҳмедов, Р.Й.Маҳамдалиев ва б.-Т.: Университет, 2003.
6. Oxunjonova Sh.Y. 1991-2020 yillarda Toshkent bozorlaridagi o'zgarishlar tarixi: Tarix bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Farg'ona, 2022.
7. Ферганское областное управление статистики // <https://farstat.uz/>
8. Товарооборот неорганизованных дехканских рынков 29.12.2021
9. Усмонов, А., Мақсумов, Н., & Инамов, О. (2022). 1946-1991 ЙИЛЛАРДА ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИ. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(6), 366-372.
10. Инамов, О. (2024). Актуальные социально-экономические вызовы, стоящие перед системой высшего технического образования. *Research and implementation*, 2(7), 75-82.
11. Mamadaliyev, R. R., & Inamov, O. T. (2024). THE TIMURID EMPIRE THROUGH WESTERN EYES: HISTORICAL STUDIES FROM FRANCE, ENGLAND, AND AMERICA. *Экономика и социум*, (7 (122)), 140-144.
12. Tolibovich, I. O. (2022). Mustaqillik Yillarida O'zbekistonda Bozorlar Faoliyatining Rivojlanishi. *Miasto Przyszłości*, 25, 132-135.
13. Inamov, O. (2024). History of Andijan Bazaars: from Antiquity to Modernity. *Engineering problems and innovations*, 2(Spec. 1).
14. Inamov, O. (2024). Namangan Bazaar: Historical Significance and Role in the Economy of the Region. *Engineering problems and innovations*, 2(Spec. 1).